

ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНИК ВОСИТАЛАР ВА ЭЛЕКТРОН ТИЗИМЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ТУШУНЧАСИ, ХУҚУҚИЙ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977551>

Йигиталиев Фаррухбек Алишер ўғли

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистратура тингловчиси

yigitaliyevfarrux393@gmail.com

Аннотация.

Ушбу мақолада жиноят ишлари юритуви, жиноят ишлари юритувида фойдаланиладиган техник воситалар ҳамда электрон тизимлар тушунчалари, уларнинг ҳуқуқий мақоми, назарий ва процессуал асослари, мазкур тушунчаларни жиноят ишлари юритувида жорий этишнинг фойдали томонлари ҳақида ёритилади.

Калит сўзлар.

жиноят ишлари юритуви, техник воситалар, илмий-техник воситалар, электрон тизимлар, замонавий техника ва технология, ҳуқуқни муҳофаза қилиш, жиноят процесси.

USAGE OF MODERN TECHNICAL DEVICES AND ELECTRONIC SYSTEMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract.

This article covers the concepts of criminal proceedings, technical tools and electronic systems used in criminal proceedings, their legal status, theoretical and procedural bases, and the benefits of introducing these concepts in criminal proceedings.

Key words.

criminal proceedings, technical means, scientific and technical devices, electronic systems, modern equipment and technology, law enforcement, criminal process.

КИРИШ

Ҳозирги замонда инсоният яқин ўтмиши ва бугунги жадал ривожланиши туфайли техника ва технология соҳаларида айниқса катта ютуқларга эришди. Одамларнинг “рақамли дунё”га тобора чуқур кириб бораётгани, деярли барча яратилаётган ихтиро ва кашфиётларнинг электрон асбоб-ускуналар билан узвий боғлиқлиги техника ва электрон тизимларни

инсонлар ҳаётининг чамбарчас бўлаги қилиб қўймоқда. Ҳозирда мазкур техника ва электрон тизимлар кириб бормаган нуқтани топиш жуда қийин. Дунёнинг деярли барча бурчакларида замонавий технологиялар ва техника ютуқларидан фойдаланувчилар сони аҳолининг кўпчилиқ қисмини ташқил этади.

Замонавий технологияларнинг ҳаётимиздаги бу қадар катта роли янги ижтимоий муносабатларнинг вужудга келишига ёки эскиларининг рақамли маконга “ўтишига” туртки бўлди. Жиноятчилик олами ҳам мазкур техника ва технология ютуқларидан ўз қинғирликларида тобора кенг фойдалана бошлади. Ушбу омил ҳам замонавий техник воситалар ва электрон тизимлардан фойдаланишни жиноят ишлари юритувида жорий этишни жиноятчиликка қарши кураш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, инсон ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш соҳаларида актуал масала даражасига кўтаради.

Замонавий технологиянинг суд-ҳуқуқ тизими, хусусан, жиноят ишлари юритувида кенг жорий қилиш масаласи ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Мазкур жараён нафақат кибержиноятлар ва кибермаконда содир этиладиган анъанавий жиноятларни, балки моддий дунёда содир этиладиган ҳар қандай жиноятларни самарали аниқлаш, фош этиш, тергов қилиш, суд қилишга имкон беради.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Жиноят ишлари юритувида техник воситалар ва электрон тизимлардан фойдаланиш мавзусида мамлакатимизда етарлича изланиш қилинмаган. Мазкур мавзу эндиликда муҳим аҳамият касб этгандагина тадқиқот объектига айланиб бормоқда. МДХ давлатларида бир қатор олимларнинг ушбу мавзуга оид мақолалари, квўлланмалари, монографиялари мавжуд. Хусусан, В.В. Иванов, В.А. Цой, И.И. Литвин, Е.П. Ищенко, А.Е. Федюнин ва Р.С. Белкинлар шулар жумласидандир.

Ушбу мақола юзасидан тадқиқот олиб боришда киёсий-ҳуқуқий, тарихий, тизимли-тузилмавий, мантиқий, илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш, индукция ва дедукция каби усуллар қўлланилган.

МУҲОКАМА

Сўнги пайтда жиноят ишлари юритувида замонавий техник воситалар ва электрон тизимлар тушунчаси, улардан фойдаланиш ҳамда уларни кенг жорий этиш масаласи тобора долзарб аҳамият касб этмоқда.

Аввало жиноят ишлари юритувчи тушунчасига таъриф бериб ўтмоқ лозим. Жиноят ишлари юритуви деганда, жиноий одил судлов таркибини

ташқил этувчи, жиноятчининг шахси, жиноятни содир этилиш ҳолатларини аниқлашга ва шунга муносиб жазо чораси тайинлашга қаратилган жараён тушунилади. Жиноят ишлари юритуви тушунчасини тўла англаб етишни унинг ўзаги бўлмиш жиноят иш юритуви босқичларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ҳуқуқий жиҳатдан, бу процесс икки асосий босқичдан иборат бўлиб, судгача бўлган дастлабки тергов ва суд босқичларини ўз ичига олади. Судгача бўлган босқич ҳам ўз навбатида иккига бўлинади: терговга қадар текширув ва тергов жараёни. Аксарият МДҲ давлатлари қонунчилигида шу тартиб белгиланган бўлиб, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 320¹-моддасида ҳам ишни судга қадар юритиш босқичи терговга қадар текширув ва тергов қилишдан иборатлиги қайд этиб қўйилган ўтилган²³⁹. Шунингдек, Россия Федерациясининг Жиноят-процессуал кодексининг 6-моддасида ҳам жиноят ишлари юритуви дастлабки тергов ва суд босқичларидан иборат эканлиги белгиланган²⁴⁰.

Жиноят ишлари юритуви тушунчасини илмий доктринага асосан таҳлил қиладиган бўлсак, бу борада турли олимлари турлича қарашларни илгари сурган. Илмий доираларда жиноят ишлари юритуви ва юқорида саналган босқичларни тўла ўз ичига қамраб олувчи жиноят процесси тушунчалари ўртасида фарқ бор ёки йўқлиги ўртасида баҳс боради. Иванов В.В ва Цой В.Анинг фикрига кўра бир тоифа олимларнинг фикрича жиноят ишлари юритуви ва жиноят процесси бир хил тушунчаларни англатади, улардаги босқичлар ҳам бир хилдир.

Иккинчи тоифа олимлар фикрича жиноят ишлари юритуви жиноят процессидан қуйидаги сабабларга кўра кенгрок тушунча ҳисобланади: биринчидан, жиноят ишлари юритуви тушунчаси тарихий жиҳатдан айрим давлатларда, хусусан, Россияда жиноят процесси тушунчасидан олдин, XIX асрнинг иккинчи ярмидаги қонун ҳужжатларида пайдо бўлгани ҳамда шу пайтлардан қўлланила бошлагани ва жиноят иши юритувининг судгача бўлган босқичларини ҳам қамраб олгани туфайли кенгрок дея таърифлайдилар.

Учинчи тоифа вакиллари эса жиноят процесси кенгрок эканини иддао қилиб, конституцион таърифга кўра жиноят ишлари юритуви (рус. уголовное судопроизводство) фақат суд ҳокимиятига тегишли эканини, жиноят процессида суд ҳокимиятидан ташқари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш

²³⁹ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси 320¹-моддаси. (электрон ресурс) <https://lex.uz/docs/111453> (мурожаат вақти 05.05.2023)

²⁴⁰ Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодекси 6-моддаси. (электрон ресурс) <https://rulaws.ru/upk-rf/> (мурожаат вақти 05.05.2023)

органлари ва фуқаролик институтлари қатнашишини ва шу жиҳатига кўра жиноят процесси кенгроқ тушунча эканлигини таъкидлайдилар²⁴¹.

Юокридаги уч тоифанинг бирон бирига кўшилмаган ҳолда, биз куйидаги фикрни билдириш ўринли деб ҳисоблаймиз. Жиноят ишлари юритуви жиноят ишининг кўзғатилиши ҳал қилиш масаласидан тортиб то жазони ижро этиш каби босқичларни ўз ичига олиб, унда суд, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари бошқа институтлар қамраб олинса-да, жиноят процесси иш юритувга мазкур йўналиш учун асосий қонун ҳужжати бўлмиш Жиноят-процессуал кодекси ёки бу ҳужжатга аналог бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжат асосида ёндашади деб ҳисоблаймиз. Жиноят ишлари юритуви деганда эса, мазкур масалага нафақат жиноят процесси жиҳатидан балки, жиноят ҳуқуқи, криминалистика ва энг муҳими илм-фан жиҳатидан ёндашишни ўз ичига олувчи тушунча назарда тутилиши мумкин, яъни бунда ёндашув фақат жиноят процессуал нормалар билан чегараланмайди, балки жиноят ҳуқуқий, криминалистик ва илмий-назарий изоҳлар ва методларни ҳам қамраб олади.

Жиноят ишлари юритувида техник воситалардан фойдаланиш деганда, жиноят ишларини очиш, ишга оид маълумотларни аниқлаш, тўплаш, уларни таҳлил қилиш ва қайта ишлаш учун мўлжалланган техникадан жиноят иши юритувининг судгача ва суд босқичида фойдаланиш тушунилади. Техник воситалар тушунчаси ҳам кенг бўлиб, турли давлатлар қонунчилигида мазкур тушунчалар турлича акс этган. Мисол учун, Россия Федерацияси, Украина жиноят-процессуал кодексида техник воситалар шу ном билан²⁴², Қозоғистон²⁴³, Ўзбекистон Республикалари жиноят-процессуал кодексларида эса техник ҳамда илмий-техника воситалари каби юқоридаги тушунчаларни ифодаловчи жумлалар мавжуд. МДХ давлатлари олимлари ўз мамлакатлари қонунчилигидан келиб чиқиб мазкур тушунчаларга таъриф берган.

Техник ёки илмий-техник воситалар деганда, турли олимлар турли фаразларни илгари сурганлар. Масалан, И.И.Литвин техник воситалар деганда, дастлабки терговда фойдаланилиши мумкин бўлган маълумот

²⁴¹ Иванов В.В., Цой В. А. Понятие, виды и правила применения технических средств в уголовном процессе // Technology and Language. 2021. № 4(2). С. 109-124. <https://doi.org/10.48417/technolang.2021.04.07> (мурожаат вақти 07.05.2023)

²⁴² Украина Жиноят-процессуал кодекси. (электрон ресурс) <https://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-107.htm> (мурожаат вақти 10.05.2023)

²⁴³ Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси (электрон ресурс) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231> (мурожаат вақти 10.05.2023)

аниқловчи, мустақамловчи (фиксация) ва ўрганувчи барча воситаларни тушунган²⁴⁴.

Е.П.Ищенко ва О.Г.Костюченконинг фикрига кўра техник воситалар деганда, жинойтларни очиш, тергов қилиш ва огоҳлантириш билан боғлиқ ҳолатларда вужудга келадиган масалаларни ҳал этишда қўлланиладиган техник ускуна ва материаллар, илмий усул ва услублар тушунилиши лозим²⁴⁵. Кўриниб турганидек, ушбу таърифлар техник воситаларни фақат дастлабки терговда қўллаш билан боғлиқ.

А.Е.Федюниннинг бу борадаги қарашлари алоҳида эътиборга молик бўлиб, унинг фикрича, жинойт ишлари юритувида фойдаланиладиган техник воситалар бу Россия Федерацияси Жинойт процессуал қонунчилигига мувофиқ процессуал ҳаракатлар юритувини амалга ошириш мақсадида, тегишли ҳуқуқ ва ваколатга эга процесс иштирокчилари томонидан фойдаланиладиган техник воситалар мажмуидир (асбоблар, ускуналар, мосламалар, дастурий маҳсулотлар)²⁴⁶. Мазкур таъриф нисбатан тўлиқ бўлиб, масалани жинойт процесси томондан яхши ёритган.

Жинойт ишлари юритувида техник воситаларни қўллаш тушунчасининг пайдо бўлиши ва ривожланишида криминалистиканинг ўрни беқиёс бўлганини таъкидлаш лозим. Натижада, техник воситалардан фойдаланиш жинойт ишлари юритувининг судгача бўлган босқичи билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолди. Шунинг хисобга олган ҳолда айрим олимлар, масалан, Р.С.Белкин жинойт ишлари юритувида фойдаланиладиган техник воситаларни далилларни тўплаш ва ўрганишга, жинойт содир этилишига тўсқинлик қилувчи ҳолатларни вужудга келтиришга қаратилган асбоблар, мослама ва материаллар дея таърифлаган²⁴⁷.

И.А.Анищенко эса “илмий-техника воситалари” ҳамда “техник-криминалистик воситалар” тушунчаларини фарқлаб, биринчиси суд-ҳуқуқ тизимидан ташқари анча кенг соҳаларни камраб олишини эътироф этган²⁴⁸.

²⁴⁴ Литвин И.И. Технические и электронные средства в уголовном судопроизводстве: понятие, место и роль // Юридические исследования. 2017. № 1. С. 98 – 104. DOI: <https://doi.org/10.7256/2409-7136.2017.1.18727> (мурожаат вақти 10.05.2023)

²⁴⁵ Ищенко Е. П., Костюченко О. Г. Современные технико-криминалистические средства, применяемые для обнаружения доказательств на электронных носителях информации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 2. С. 181-190. DOI: <https://doi.org/10.24412/2312-3184-2021-2-181-189>

²⁴⁶ Федюнин А. Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере уголовного судопроизводства: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. (мурожаат вақти 10.05.2023)

²⁴⁷ Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд. Т. 1. М.: Юнити, 2001. 837 с.

²⁴⁸ Анищенко И. А. Сущность и система научно-технических средств в криминалистике // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2002. № 2. С. 10-18.(мурожаат вақти 10.05.2023)

Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал кодексига ҳам техник воситалар, ҳам илмий-техник воситалар иборалари қўлланилган бўлиб, фикримизча, бу терминларни ўзаро фарқлашда уларнинг ишлатилган ўрнидан келиб чиқиш мақсадга мувофиқ. Масалан, жиноят процесси иштирокчиларидан бири бўлган мутахассиснинг таърифи акс этган Ўзбекистон Республикаси ЖПК 69-моддада тергов ва суд муҳокамасини ўтказишда илмий-техника воситаларини (магнитофон, видеомагнитофон, кинога олиш аппаратлари ва бошқа аппаратларни) қўллаш учун мутахассис чақирилиши мумкинлиги каъбидланган. Бундан ташқари кўздан кечириш, намуналар олиш каби тергов ҳаракатлари ва бошқа масалаларни тартибга солувчи нормаларда ҳам ушбу термин қўлланилган²⁴⁹.

Техник воситалар жумласи айбланувчи, жабрланувчи, ҳимоячи ва бошқа процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, тергов ҳаракатларини видеоконференцалоқа режимида ўтказиш, телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, ҳукми тузиш ва бошқа масалалар белгиланган ЖПК 46, 53, 55, 57, 59, 91¹, 140, 171, 418, 465-моддаларида қўлланилганини кўриш мумкин. Эътибор бериш керакки, техник воситалар тушунчаси ўзи қўлланилган нормада ифдаланган асосий масала билан боғланиб келган бўлиб, бунда ушбу тушунча ўша (процессуал) ҳаракат ёки ҳолатда фойдаланилиши кўзда тутилган техник воситаларни англатади, назаримизда.

Илмий-техника воситалари жумласи эса юқорида айтилган каби криминалистик техника ёки ЖПК нормасида назарда тутилган ҳаракат давомида фойдаланиладиган техник воситалардан кенг бўлиб, илм-фанда қўлланилувчи, криминалистик мақсадлар учун махсус ясалмаган бўлиши ҳам мумкин бўлган, лекин жиноят ишига оид маълумотларни тўплаш, уларни текширишда фойдаланилиши мумкин бўлган техник воситалар киради, фикримизча.

Юқорида келтирилган фикрларни инобатга олган ҳолда шуни айтиш мумкинки, жиноят ишларида фойдаланиладиган техник воситалар деганда, иш юритув доирасида мазкур жараён учун муҳим бўлган маълумотларни аниқлаш, тўплаш, ўрганиш ва қайта ишлашга қаратилган халқаро стандартларга жавоб берадиган, хавфсиз ва илмий асосланган усул асосида,

²⁴⁹ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. (электрон ресурс) <https://lex.uz/docs/111453> (мурожаат вақти 11.05.2023)

иш юритувнинг суд ва судгача босқиларида фойдаланиладиган ҳар қандай техник асбоб-ускуна, мосламалар, материаллар ва бошқа воситаларни англамоқ керак. Шунингдек, бизнинг фикримизча, техник воситалар деганда барча техникавий воситалар: илмий-техника, криминалистик ва бошқа турдаги техник воситалар тушунилиши лозим. Лекин миллий қонунчиликда қўлланилган норманинг контекстига қараб техник воситалар ёки илмий-техника воситалар тушунчаларининг келиши ҳам мақсадга мувофиқдир.

Жиноят ишлари юритувида электрон тизимлардан фойдаланиш масаласига тўхталамиз. Назаримизда, электрон тизим деганда, турли мақсадларда ишлатишга мўлжалланган, ўзаро электронлар оқими, нурлар, тўлқинлар ва бошқа усулда боғланган электрон, электрон-ҳисоблаш, механик, телекоммуникацион воситалар ва(ёки) асбоб-ускуналардан иборат бошқарув ва бўйсинув компонентлари ҳамда уларда таркибидаги дастурий таъминотлар мажмуи тушунлиши керак. Бунинг ёрқин мисоли сифатида кўплаб электрон асбоблардан иборат бўлиши мумкин бўлган ва уларсиз нормал ишлаш имкони йўқ бўлган шахсий компьютерларни (РС), ноутбуклар ёки ичида кўплаб микрочип ва бошқа ўзаро боғланган микроқурилмалардан иборат бўлган ҳозирги асосий алоқа воситалар бўлмиш смартфонларни келтириш мумкин.

Жиноят ишлари юритувида электрон тизимлардан фойдаланиш масаласи юзасидан миллий жиноят қонунчилигида мазкур “электрон тизимлар” жумласи акс этган бирон-бир нормани топиш қийин. Лекин жиноят процессуал қонунчилик нормалари таҳлил қилинса, бевосита бўлмаса-да, мазмунан миллий жиноят ишлари юритувида электрон тизимлардан фойдаланилишига бемалол йўл қўйилади дея фараз қилиш мумкин. Масалан, тергов ҳаракати ёки суд мажлиси баённомалари одатда компьютер техникасидан фойдаланиб яратилади. Биринчиси юзасидан қонун тегишли нормада баённомани тузишда электрон тизимларнинг тўғридан тўғри ишлатилиши ҳақида ҳеч нимани назарда тутмаса-да, амалиётда барча тергов ҳаракатлари баённомалари компьютер техникаси, демакки, электрон тизимлардан фойдаланиб шакллантирилади. Суд мажлиси баённомасини тузишда эса қонун электрон тизимдан фойдаланиш имкониятини бевосита таъқидламоқда: ЖПК 426-моддасида мазкур баённоманинг қўлда ёки компьютерда ёзилиши мумкинлиги белгиланган. Бу бир мисол бўлиб, қонунчиликда суд ва терговда экспертиза тайинлаш, тергов ҳаракатларида илмий-техник воситалардан фойдаланиш каби тушунчалар мавжудки, буларни жиноят иш юритувида қўллашда электрон тизимларсиз тасаввур

қилишнинг иложи йўқ. Бу ҳам электрон тизимлардан жиноят ишлари юритувида фойдаланилишига қонунчилик кенг йўл қўйишига билвосита ишора деб ҳисоблаймиз.

Назарий жиҳатдан электрон тизимлар ҳам одатда моддий қобикқа эга бўлгани сабабли электронлар орқали ишловчи техник сифатида қаралади ва техник воситалар билан қамраб олинади. Электрон тизимлар гарчи, техник воситалар таркибига кирса-да, уларни ташкил этувчи компонентлар, одатда, мустақил равишда функцияни бажармаслиги ва яхлит бир тизим ҳосил қилгандагина олдига қўйилган вазифани бажара олади ва шу сабабли бир тизимни ҳосил қилади.

Электрон тизимлар ўз тuzилиши ва функциясига кўра мураккаб механизмлардир. Оддий функция ва вазифаларни бажариш учун мослашган гаджет ёки бирор электро-механик ускуна ва асбоблардан фарқли ўларок электрон тизимларда муҳим бир элемент – дастурий таъминотларнинг мавжуд бўлиши уларнинг ўзига хос томонидир. Юқорида электрон тизимларга берилган таърифимизда уларда бошқарув блоки ёки компоненти мавжуд бўлиши ҳақида таъкидлаганимиз. Мазкур компонент тизимнинг бош элементи ҳисобланиб унда асосий дастурий таъминот – тизимнинг мияси жойлашган бўлади. Бунга ёрқин мисол сифатида компьютерларнинг процессори ва у жойлашган қурилмани келтириш мумкин. Қурилманинг ўзи (hardware) бошқарув компоненти бўлиб ичидаги дастурий таъминотсиз (software) фақатгина деталлардан йиғилган қобикқа айланади.

Жиноят ишлари юритувида фойдаланилиши мумкин бўлган замонавий техник воситалар ва электрон тизимларнинг қўлланилиши соҳалари ва уларнинг бу соҳадаги фойдаланилиш мақсадлари ҳамда замонавий техник воситалар ва электрон тизимлар бераиши мумкин бўлган афзалликларни назарий жиҳатдан таҳлил қиламиз.

Жиноят иш юритувининг дастлабки тергов босқичи мураккаб, кўп вақт талаб қилувчи жараён бўлиши мумкин. Бироқ, замонавий технологиялар мазкур жараёнига сезиларли таъсир кўрсата олади. Замонавий техник қурилмалар ва электрон тизимларнинг пайдо бўлиши билан терговчилар энди далилларни янада самаралироқ ва тезроқ аниқлашлари, тўплашлари, қайта ишлашлари ва таҳлил қилишлари мумкин. Қуйида уларнинг қўлланилиш соҳалари ва улардаги қўлланилиши мумкин бўлган ҳолатларни кўриб чиқамиз.

1. "Рақамли тергов". Рақамли тергов – бу кибержиноятлар ёки компьютер техникасидан фойдаланиб содир этилган анъанавий жиноятларни содир

этишда амалга ошириладиган, компьютерлар, смартфонлар ва планшетлар каби рақамли қурилмалардан маълумотларни олиш ва таҳлил қилиш жараёни. Кўпчилик ўзларининг кундалик ишларини онлайн тарзда ўтказадиган бугунги рақамли асрда бундай тергов тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Рақамли тергов ҳамда компьютер-техник экспертизаси ўчирилган ёки йўқ қилинган маълумотларни олиш, пароллар ва бошқа нозик маълумотларни қайта тиклаш, жиноий ва фуқаролик ишлари бўйича далилларни тақдим этиш учун ишлатилиши мумкин. Рақамли суд экспертизасида қўлланиладиган баъзи муҳим техник воситалар каторига ёзиш блокерлари, электрон қурилмалар ва улардаги маълумотлар билан ишлашга мўлжалланган дастурий таъминотлар ва қурилмалар кириди.

2. Кузатув тизимлари. Кузатув тизимлари процесс иштирокчилари томонидан муайян ҳудуддаги фаолиятни кузатиш ва қайд этиш учун ишлатилади. Улар, айниқса, ўғирлик, вандализм ва бошқа жиноий ҳаракатлар содир этилиши каби ҳолатларда фойдалидир. Замонавий кузатув тизимлари ҳаракат датчиклари, тунги кўриш мосламалари ва юқори аниқликдаги камералар каби илғор технологиялардан фойдаланади, бу эса терговчиларга далил сифатида ишлатилиши мумкин бўлган юқори сифатли тасвир ва видеоларни олиш имконини беради. Бундан ташқари, баъзи кузатув тизимлари масофадан узатиш хусусиятига эга бўлиб, терговчиларга реал вақт режимида узокдан туриб фаолиятни кузатиш имконини беради.

3. Биометрик технология. Биометрик технология шахсни аниқлаш учун унинг жисмоний ва хулқ-атвор хусусиятларидан фойдаланишни ўз ичига олади. Ушбу технология, айниқса, идентификация қилиш муҳим омил бўлган текширувларда фойдалидир. Биометрик тизимлар шахсларни аниқлаш учун бармоқ изини сканерлаш, юзни таниш, овозни аниқлаш ва кўз қорачиғини сканерлаш каби турли усуллардан фойдаланади. Ушбу технология гумонланувчиларни аниқлаш, бедарак йўқолган шахсларни кузатиш ва турли жойларда гумондорнинг шахсини аниқлаш учун тергов ва қидирувда кенг қўлланилади.

4. GPS кузатув қурилмалари. GPS кузатув қурилмалари транспорт воситалари, одамлар ва нарсаларнинг жойлашувини кузатиш учун ишлатилади. Улар, айниқса, шубҳали шахслар ёки ўғирланган нарсаларнинг ҳаракатини кузатишни ўз ичига олган тергов ҳаракатлари ёки тезкор-қидирув тадбирларида масара беради. GPS кузатув қурилмалари реал вақт режимида жойлашув маълумотларини тақдим этиши мумкин, бу эса терговчиларга шубҳали шахслар ёки ўғирланган нарсаларни топишни

осонлаштиради. Баъзи GPS кузатув курилмалари, шунингдек геофенсинг имкониятларига эга бўлиб, терговчиларга виртуал чегараларни ўрнатиш ва субъект чегарани кесиб ўтганда огоҳлантирилиш имконини беради. Бундан ташқари, мазкур курилмалар ва тизимлар шахсий хавфсизлик нуктаи назаридан ҳам фойдали бўлиши мумкин.

5. Маълумотларни таҳлил қилиш ва визуализация қилиш воситалари. Маълумотларни таҳлил қилиш ва визуализация воситалари катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш учун ишлатилади. Улар, айниқса, молиявий тергов, молиявий фирибгарлик текширувлари каби мураккаб маълумотлар тўпламини ўз ичига олган тергов ҳаракатларида яхши восита бўлиши мумкин. Ушбу воситалар терговчиларга маълумотлардаги ўзгаришлар, тенденциялар ва аномалияларни аниқлашга ёрдам беради, бу эса фирибгарлик фаолиятини аниқлашни осонлаштиради. Текширувларда қўлланиладиган муҳим маълумотларни таҳлил қилиш ва визуализация воситаларидан баъзилари маълумотларни “қазиб олиш” дастурлари, статистик таҳлил дастурлари ва визуализация дастурларини ўз ичига олади.

6. Моделлаштириш тизимлари. Моделлаштириш тизимлари предметни сканерлаш ва рақамли модел ёки уч ўлчамли модел яратиш принцигига кўра ишлайди. 3D принтерлар бу борада жуда муҳим техник восита ҳисобланади. Уларнинг амалий қўлланилиши ашёвий далилларни сканерлаш ва уларнинг реал ва ўта аниқ моделларини яратишни ва суд мажлисларида ашёвий далилга зарар етказмай, унинг уч ўлчамли моделидан фойдаланишга ёки тергов эксперименти каби тергов ҳаракатларида жиноят қуроли каби ашёвий далилнинг реалистик, аниқ моделини қўллашга имкон яратади. Шунингдек, уч ўлчамли принтерларнинг яна бир афзал томони бутун предметнинг қолдиғи ёки скелетида унинг дастлабки табиий ҳолатини тиклашнинг иложиси бўлса, мазкур қолдиқ предметни сканер қилиб унинг нормал, дастлабки ҳолатидаги виртуал модели яратилгач, уни принтер орқали чоп этиб предметнинг зарар етказилиши ёки нобуд бўлишидан олдинги асл ҳолати тахминан қандай бўлганини билиш имконини беради. Бундан ташқари, моделлаштириш тизими бўлган лазер сканерлар ва моделлаштириш ускуналари моддий дунёда содир этиладиган, ҳодиса жойи муҳим аҳамиятга эга бўлган жиноятларни тергов қилиш ва далиллар тўплаш учун жуда фойдали бўлиши мумкин.

7. Сунъий интеллект (AI - Artificial Intelligence). 2022-2023 йилларда сунъий онг соҳасида инқилоб рўй берди деб бемалол айта оламиз. Қидирув тизимлари, суратлар ва видеолар яратиш, моделлаштириш, лойихалар

тузиш, дизайн ва визуализация соҳаларида сунъий интеллектнинг жорий қилиниши жаҳон ҳамжамияти учун ёрқин ҳодиса бўлди. Бир неча кунда уларнинг фойдаланувчилари дунё бўйлаб миллиондан ошиб кетди. Айрим давлатларда шу пайтгача сунъий интеллект имкониятлари суд-ҳуқуқ тизимида ҳам қўлланилиб келинган. Замон талабларидан келиб чиқиб сунъий технологияларни одил судлов тизимида жорий этиш таклифи Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 11-сонли Фармонида ҳам акс этган²⁵⁰. Мазкур технология имкониятларидан нафақат судларда, балки тергов жараёнида фойдаланишни ўрганиш, бу бўйича назарий ва амалий таклифлар ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ, назаримизда.

Ушбу техника ва технологияларнинг суд-ҳуқуқ тизимида жорий этилишини, аввало, замоннинг ўзи талаб қилмоқда. Технология ривожлангани сари ижтмоий муносабатлар ҳам, жинойтчилик олами ҳам ундан фойдалана бошлайди. Шу сабабли, бундай жинойтларни вақтида фойда қилиш, уларни самарали тергов қилиш ва судловни амалга ошириш учун ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва суд органларида ҳам замонавий технологияларни жорий этиш долзарб аҳамият касб этади. Жинойт ишлари юритувида замонавий техник воситалар ва электрон тизимларни қўллаш ушбу соҳада қандай афзалликлар ва имкониятлар тақдим эта олади деган асосли савол туғилиши табиий. Бу саволга қуйида назарий жиҳатдан жавоб беришга ҳаракат қиламиз.

Мазкур технологияларнинг жорий этилишининг 5 асосий фойдали томонларини қуйида келтирамиз:

Биринчидан, жинойт ишлари юритувида замонавий техник воситалар ва электрон тизимларни жорий этиш ва улардан фойдаланиш мазкур жараёнда самарадорликнинг ошишига хизмат қилади. Тезкор-қидирув тадбирларида, терговда терговчи ва криминалист-мутахассислар, экспертлар томонидан замонавий технологиялардан фойдаланиш улар ўтказиши лозим бўлган ҳаракатларнинг тез ва осон, самарали бажарилишини таъминлайди.

Иккинчидан, яна бир муҳим жиҳат бу аниқликдир. Замонавий технологияларнинг жинойт ишлари юритувида қўлланилиши орқали мазкур технологиялар фойдаланилган ҳолатларни юқори аниқлик билан амалга

²⁵⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 11-сонли Фармони. (электрон ресурс) <https://lex.uz/docs/6358976>

ошириш ёки шундай натижага эришиш мумкин. Масалан, ривожланган биометрик технологиялар бўлган шахнинг юзи орқали таниш (face identification, facial recognition), бармоқ излари орқали таниш технологияларри жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсларни таниб олиш, аниқлашда, гувоҳлар, жабрланувчи ва бошқа жиноят процесси катнашчиларининг шахсини тасдиқлашда яхши фойда бериши мумкин.

Уинчидан, замонавий техник воситалар ва электрон тизимлар иш юритувни осонаштириш, ундаги ортиқча харажатларни олдини олиш ва вақтни тежашга ёрдам беради. Масалан, СЕДО электрон тизими прокуратура ходимлари ўртасида хавфсиз ва тез ахборот алмашинувини амалга оширилишини, моддий ресурслар исрофини олдини олишни таъминласа, тизимнинг давлат хизматлари ва бошқа давлат органлари электрон тизимлари ва базалари билан интергация қилинганлиги унинг кўпфункционалилиқ жихатини мустаҳкамлайди ва муҳим фойдали инструментга айланиради.

Тўртинчидан, замонавий технологиялардан фойдаланиш одил судловни амалга оширишда шаффофликни оширишга хизмат қилади. Мисол учун, далилларни мустаҳкамлашга қаратилган видео-, аудиокайд этиш, ёзиб олишга мўлжалланган ривожланган технологиялар далилларнинг ва процессуал ҳаракатларнинг шаффофлигини, холислигини таъминлайди ва уларда инсон омилининг камайишига хизмат қилади. Бу эса далиллар ва ҳодисаларнинг ҳаққоний ва ҳақиқийлигини мустаҳкамлашга ҳамда очиқлик ва шаффофлик тамойилини намойиш этиб, жамоатчиликда суд-ҳуқуқ тизими органларига нисабтан ишончнинг ошишига ёрдам беради.

Бешинчидан, замонавий техник воситалар ва электрон тизимлардан фойдаланиш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари, мазкур технологияларни қўллаш ваколатига эга шахслар хавфсизлигини таъминлашга ёрдам беради. Мисол учун, жамоат хавфсизлиги ходимларининг боди камералар билан таъминланиши уларнинг ҳаракатларини ва улар муносабатга киришган шахслар ўртасида бўлган ҳолатни кайд этади. Шунингдек, айрим инсон ҳаёти учун катта хавф тўғдирадиган лекин кечиктирилмай текширилиши лозим бўлган ҳодиса жойлари, масалан, ёнғин бўлаётган, портлаш содир бўлган ёки бўлиш хавфи бор жойларни дастлабки текшириш ва ҳолатни кайд этиш учун дронлар ёки роботларни киритиш инсонлар ҳаётини сақлаш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлашда катта рол ўйновчи омил бўлиши аниқ.

ХУЛОСА

Хулоса қиладиган бўлсак, жиноят ишлари юритуви тушунчаси қисман жиноят процесси билан бир маънони англатса-да, процесс тушунчаси масалага фақат жиноят-процессуал қонунчилик тарафлама назар солишни тақозо этади, жиноят ишлари юритуви жумласини ишлатиш эса масалага криминалистика, услубиёт ва бошқа томонлардан кўз ташлашга икмон беради. Миллий қонунчиликда техник воситалар жумласидан ташқари илмий-техника воситалари каби тушунчалар ҳам мавжуд бўлиб, мазкур тушунчалар ўзи қўлланилган нормалар мазмунидан келиб чиқиб ишлатилган дейиш мумкин. Электрон тизимлар тушунчасига қонунчиликда таъриф берилмаган бўлиб, илмий доктринада ҳам бу бўйича манбалар кам. Миллий қонунчиликда электрон тизимлардан жиноят ишлари юритувида фойдаланишни назарда тутувчи тўғридан тўғри бирор бир норма мавжуд бўлмаса ҳам, билвосита бунга бемалол йўл қўйилишига ишора қилувчи экспертиза, компьютер техникасидан фойдаланиш ва ўзида электрон тизимларни мужассамлаштирган техник воситаларни судгача ва суд босқичларида қўллашга оид нормалар талайгина. Назарий томондан таҳлил қилинганда, мазкур технологияларни ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасининг бир қанча йўналишларига татбиқ этиш мумкин. Шунингдек, замонавий техник воситалар ва электрон тизимларнинг жиноят ишлари юритувида кенг фойдаланилиши самарадорликнинг ошишига, юқори аниқлик таъминлаш ва инсон факторини олдини олишга, вақт ва ресурслар тежалишига, шаффофлик ва очиқлик тамойилларининг ролини янада оширишга ҳамда мазкур соҳада фаолият юритувчи ходимлар хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси.
<https://lex.uz/docs/111453>
2. Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодекси.
<https://rulaws.ru/upk-rf/>
3. Украина Жиноят-процессуал кодекси.)
<https://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-107.htm>
4. Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси.
<https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти

самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги 11-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/6358976>

6. Иванов В. В., Цой В. А. Понятие, виды и правила применения технических средств в уголовном процессе // *Technology and Language*. 2021. № 4(2). С. 109-124.

7. Литвин И.И. Технические и электронные средства в уголовном судопроизводстве: понятие, место и роль // *Юридические исследования*. 2017. № 1. С. 98 – 104. DOI: <https://doi.org/10.7256/2409-7136.2017.1.18727> (мурожаат вақти 10.05.2023)

8. Ищенко Е. П., Костюченко О. Г. Современные технико-криминалистические средства, применяемые для обнаружения доказательств на электронных носителях информации // *Вестник Восточно-Сибирского института МВД России*. 2021. № 2. С. 181-190. DOI: <https://doi.org/10.24412/2312-3184-2021-2-181-189>

9. Федюнин А. Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере уголовного судопроизводства: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. (мурожаат вақти 10.05.2023).

10. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд. Т. 1. М.: Юнити, 2001. 837 с.

REFERENCES:

1. Criminal procedure code of the Republic of Uzbekistan. <https://lex.uz/docs/111453>

2. Criminal procedure code of Russian Federation. <https://rulaws.ru/upk-rf/>

3. Criminal procedure code of Ukraine. <https://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-107.htm>

4. Criminal procedure code of the Republic of Kazakhstan. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>

5. Decree No. 11 of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to further expand access to justice and increase the efficiency of the courts". <https://lex.uz/docs/6358976>

6. Ivanov, V.V., & Tsoi, A. (2021). The Concept, Types and Rules of the Use of Technical Means in Criminal Proceedings. *Technology and Language*, 2(4), 109-124. <https://doi.org/10.48417/technolang.2021.04.07>

7. Litvin, I. I. (2017). *Tekhnicheskiye i Elektronnyye Sredstva v Ugolovnom Sudoproizvodstve: Ponyatiye, Mesto i Rol'* [Technical and Electronic Means in Criminal Proceedings: Concept, Place and Role]. *Yuridicheskiye issledovaniya*, 1, 98-104. <https://doi.org/10.7256/2409-7136.2017.1.18727>
8. Ishchenko, Ye. P., & Kostyuchenko O.G. (2021). *Sovremennyye TekhnikoKriminalisticheskiye Sredstva, Primenyayemye dlya Obnaruzheniya Dokazatel'stv na Elektronnykh Nositelyakh Informatsii* [Modern Technical and Forensic Tools Used to Detect Evidence on Electronic Media]. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii*, 2, 181-190. <https://doi.org/10.24412/2312-3184-2021-2-181-189>
9. Fedyunin, A. Ye. (2008). *Pravovoye Regulirovaniye Primeneniya Tekhnicheskikh Sredstv v Sfere Ugolovnogo Sudoproizvodstva* [Legal Regulation of the Use of Technical Means in the Field of Criminal Proceedings] (PhD dissertation). Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
10. Belkin, R.S. (2001). *Kurs kriminalistiki: Uchebnoye posobiye dlya vuzov v 3-kh tomakh* [Forensic course: Textbook for Universities in 3 Volumes] (vol 1). Jurlitinform.